

Ilmu Fisiologi Tumbuhan dan Struktur Perkembangan

Tumbuhan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Tumbuhan

Anisa Azzahra (2010423016) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan

Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Bidang biologi yang saya pilih sebagai tugas kali ini yaitu bidang fisiologi tumbuhan dan struktur perkembangan tumbuhan. Saya memilih bidang ini dikarenakan banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap pangan akan tetapi untuk perkembangannya belum signifikan. Tumbuhan merupakan organisme hidup yang detail dan kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan berasal dari faktor luar maupun faktor dari tumbuhan itu sendiri. Pengoptimalan pertumbuhan tumbuhan dibutuhkan ilmu yang mempelajari tumbuhan itu sendiri, tidak hanya sebatas dari satu bidang ilmu saja. Setiap ilmu saling berkaitan dan berhubungan. Dengan menggabungkan pandangan dari berbagai ilmu kita dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan tumbuhan. disamping itu kita juga dapat menggabungkan 2 jenis ilmu yang berbeda, karena interaksi antara 2 spesies yang berbeda akan memberikan dampak pada tumbuhan. Ilmu Fisiologi Tumbuhan merupakan ilmu mempelajari mengenai metabolisme yang terjadi pada tumbuhan sehingga dapat mengoptimalkan tumbuhan agar dapat bertahan dan tetap untuk tumbuh. Ilmu fisiologi tumbuhan ini juga akan mendalami dan upaya peningkatan pertumbuhan suatu tanaman dan pengaruhnya terhadap faktor lingkungan. Selain itu Perkembangan Tumbuhan akan meningkat jika kondisi lingkungan yang mendukung dan tidak mencekam. Kedua ilmu ini sangat berkaitan untuk mewujudkan suatu inovasi yang diinginkan dalam upaya peningkatan kualitas tumbuhan, menyelamatkan tumbuhan yang jarang ditemui serta mengoptimalkan tumbuhan sebagai indikator perbaikan tanah yang tercemar. Sehingga melalui alasan diatas saya memilih kedua topik tersebut.

Suatu perkembangan tumbuhan akan meningkat jika kondisi fisik dan kimiawinya cocok sebagai habitat. Dalam pertumbuhan tumbuhan faktor biotik yang dapat mempengaruhinya adalah faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri sedangkan faktor abiotik ini dapat berupa faktor lingkungan seperti kondisi udara, air dan kondisi unsur hara yang terdapat ditempat hidup tumbuhan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufiq, Sasmita, Alponsin, Zuhri Syam (2021) melaporkan bahwasanya pada tumbuhan yang memiliki daun besar yang terpapar debu semen. Paparan debu dari semen mengakibatkan terjadinya penurunan nilai indeks stomata pada tumbuhan. pernyataan ini juga sesuai dengan Mutaqin, et.al. (2016) melaporkan bahwa adanya perbedaan persentase kerusakan stomata pada daun mangga (*Mangifera indica*) yang berada di pinggir Jalan Kidang Pananjung dengan di Cagar Alam Pananjung. Pada stomata di pinggir jalan memiliki persentase kerusakan stomata lebih besar, yaitu sebesar 39,61% dibandingkan dengan kerusakan stomata pada daun mangga di cagar alam sebesar 16,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencemaran udara berpengaruh

terhadap tumbuhan, khususnya dalam proses membuka dan menutupnya stomata. Solihin (2014) bahwa pemaparan emisi kendaraan bermotor terhadap tumbuhan dapat meningkatkan tingginya persentase menutupnya celah stomata di samping rendahnya kadar klorofil dan adanya kerusakan morfologi daun. Selain itu menurut Romadhoni dan Ubudiyah (2011). Pada saat stomata membuka, dimana kondisi udara lembab, maka gas-gas yang ada di udara yang terserap tumbuhan akan menyebabkan menutupnya stomata, akibat akumulasi polutan pada sel penutup, sel penjaga, serta jaringan mesofil dan mempengaruhi kinerja ion-ion dalam proses fotosintesis

Ada banyak cara perbanyakan tanaman yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan ekstrak pada suatu tanaman dan introduksi serta induksi suatu gen pada suatu tanaman. melakukan rekayasa genetika untuk menonjolkan ciri-ciri unggul tanaman tersebut, dan melakukan simbiosis dengan organisme lain dalam upaya merangsang pertumbuhan dan membantu tanaman mencapai pertumbuhan yang maksimal sehingga konsisten dengan hasil yang diinginkan. Menurut Feby Zulyan, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza (2016), infeksi FAM terjadi pada akar. Struktur jamur terdiri dari dua bagian yaitu hifa dan vesikel. Dari penelitian yang dilakukan oleh Feby Zulyan, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza (2016) pada benih tanaman Syria yang ditanam pada tanah ultisol yang dicampur dengan kompos, ditemukan bahwa pemberian bantalan mutiara ini memberikan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan daun dan penambahan jumlah daun. . Mikoriza dan pupuk organik diduga tidak berpengaruh terhadap tinggi batang dan jumlah daun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas mikoriza dalam meningkatkan penyerapan unsur hara dengan penggunaan kompos. Selain itu, aplikasi biostimulan organik kombinasi asam humat dan mikoriza (P3) pada tanah dapat meningkatkan diameter dan tinggi batang tanaman tebu Bululawang. Penerapan biostimulan yang berbeda oleh daun, aplikasi tanah dan irigasi gabungan, dan penyemprotan daun menunjukkan peningkatan yang signifikan di semua parameter yang diuji. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Surtiningsih., 2009 yang menyatakan bahwa pemberian ekstrak kelor tidak berpengaruh nyata terhadap kadar klorofil rata-rata, tetapi perlakuan konsentrasi AB Mix dan interaksi kedua perlakuan berpengaruh nyata terhadap kadar klorofil. Kemudian menurut Subiksa (2002) faktor biotik yang mempengaruhi efikasi mikoriza adalah jenis FMA, kompetisi antara jamur mikoriza, tanaman inang dan jenis akar tanaman inang, sedangkan derajat FMA yang sangat tinggi dimungkinkan karena adanya eksudat akar tanaman yang Peningkatan pertumbuhan FMA dapat mendukung inokulan dan kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara FMA dengan akar tanaman berkembang sangat baik Eksudat akar mengandung karbohidrat, asam amino dan zat lain yang dibutuhkan oleh FMA (Simarmata, 2005).

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Salim Akhyar, Zozy Aneloi Noli dan Suwirman (2015) yang menggunakan karet sebagai sampel uji. Percobaan yang dilakukan berupa pemberian FMA pada bibit karet. Aplikasi FMA pada bibit karet berpengaruh baik dalam meningkatkan tinggi tanaman karet. dosis terbaik untuk pertumbuhan bibit karet adalah 10 gram karena infeksi FMA tinggi pada akar. Jumlah

dan tingkat infeksi spora yang diinokulasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikoriza serta hubungannya dengan tanaman. Perbedaan respon tanaman terhadap FMA erat kaitannya dengan tingkat infeksi. Respon FMA terhadap tanaman meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat infeksi FMA pada akar tanaman (Farda, Syarif dan Kasli, 2012). Menurut Feby Zulyan, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza (2016), infeksi FAM terjadi pada akar. Struktur jamur terdiri dari dua bagian yaitu hifa dan vesikel. Dari penelitian yang dilakukan oleh Feby Zulyan, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza (2016) pada benih tanaman Syria yang ditanam pada tanah ultisol yang dicampur dengan kompos, ditemukan bahwa pemberian bantalan mutiara ini memberikan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan daun dan penambahan jumlah daun. . Mikoriza dan pupuk organik diduga tidak berpengaruh terhadap tinggi batang dan jumlah daun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya aktivitas mikoriza dalam meningkatkan penyerapan unsur hara dengan penggunaan kompos. Penambahan kompos akan meningkatkan kandungan C organik dan ketersediaan P sedangkan peran mikoriza akan menurun dengan meningkatnya kedua unsur hara tersebut.

Menurut Omon (2008), pemberian beberapa dosis mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup dua jenis bibit meranti, yang ditunjukkan dengan persentase kelangsungan hidup benih tanaman yang mencapai 75% pada setiap perlakuan (tanpa pemberian mikoriza). atau mikoriza tidak menjadi)). Menurut Suntoro (2001), penambahan bahan organik pada tanah masam, antara lain inceptisols, ultisols dan andisols, dapat meningkatkan pH tanah dan menurunkan Al ubahan tanah. Selain itu, pemberian pupuk organik dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah, baik mikroflora maupun mikrofauna (Farida 1995). Hal ini dikarenakan pupuk organik mampu meningkatkan kandungan hara dalam tanah sehingga dengan kondisi tanah yang baik dapat merangsang aktivitas mikroba tanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Seti Ayu, Zozy Aneloi Noli, Solfiyeni (2015) peneliteiten yang dilakukan pada tumbuhan rumput kerbau yang tumbuh pada media yang mengandung merkuri diberikan FMA. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perbandingan pertumbuhan daun dan penambahan panjang batang yang sinifikan. Hal ini diduga dosis yang digunakan belum optimal sehingga belum mampu dalam meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Menurut Harley dan Smith (1997), peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah, translokasi hara dalam hifa ke struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks diantara simbiosis. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan FMA belum optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga berpengaruh dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman dan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman dan jumlah daun.

Selain itu terdapat perlakuan ini naungan berperan dalam meningkat panjang jumlah klorofil dan protein yang dihasilkan (Soepandie et .al., 2003). Cahaya sangat besar artinya bagi tumbuhan, terutama karena perannya dalam kegiatan fisiologis seperti

fotosintesis, respirasi, pertumbuhan serta pembuangan, pembukaan dan penutupan stomata, perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Penyinaran matahari mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan hasil tanaman melalui prose fotosintesis. Penyerapan cahaya oleh pigmen pigmen akan mempengaruhi pembagian fotosintat ke bagian-bagian lain dari tanaman melalui proses fotomorfogenesis (Baharsjah, 1980). Pengaruh cahaya matahari pada tanaman dimanefestasikan dalam dua cara yaitu efek kuantitatif dan efek kualitatif. Secara kualitatif cahaya berperan dalam fotomorfogenesis, sedangkan secara kuantitatif total radiasi diperlukan pada aktifitas fotosintesis yang bertujuan untuk memperoleh asimilat semaksimal mungkin (Djafar et., al, 1979 dalam Nurshanti, 2001). Cahaya yang dapat digunakan untuk fotosintesis pada tumbuhan adalah cahaya yang mempunyai panjang gelombang antara 400 – 700 nm. Cahaya ini disebut sebagai radiasi aktif untuk fotosintesis (Edmondet.,al, 1979 dalam Nurshanti, 2001).

Menurut hasil penelitian Sukarsono dalam Nurshanti (1998) kerusakan abnormalitas anatomi daun seluruh tumbuhan yang diteliti dengan kandungan 26 Bio-Lectura: Jurnal Pendidikan Biologi, Vol 8, No 1, April 2021 pencemar di udara secara umum menunjukkan adanya pengaruh yang nyata terutama gas SO₂ dan Pb terhadap abnormalitas masing-masing jaringan. Kerusakan anatomi daun (termasuk juga kerusakan klorofil dan kloroplast) akibat pencemaran udara disebabkan karena pengaruh gas pencemar tersebut yang mempengaruhi pH medium sel dan jaringan yang menjadi lebih rendah (ion-ion H⁺ meningkat).

Ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan mengenai dampak pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan suatu tumbuhan selain itu dengan adanya faktor kimiawi dan bantuan dari zat dan senyawa kimia yang akan disolasi ke dalam gen gen tanaman akan mengakibatkan munculnya bibit unggul dan sebagai upaya konservasi atas hampir punahnya spesies langka. Memberpaiki kualitas tanaman melalui fisiologi dengan memberikan stimulan tentunya juga akan berdampak pada struktur dan komposisi suatu tanaman. Semakin bagus struktur dari suatu pertumbuhan tanaman maka untuk perkembangan dan kualitasnya juga akan dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, A. (1995). *Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat (Lycopersium esculentum. Mill) dengan perlakuan mikoriza vesikula arbuskula (MVA) dan pupuk organik kascing pada tanah ultisol.* 65
- Feby, Zozy Aneloi Noli, Tesri Maideliza. 2016. *Respon Bibit Surian (Toona sinensis (juss.) m. Roem.) Terhadap Inokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula pada Media Tanah Ultisol yang Dicampur Pupuk Kompos.* Al-Kauniyah Jurnal Biologi, 9(1), 2016, 10-18.
- Harley, J. L and S. E Smith. 1997. *Mycorrhizal Symbions.* Academic Press, London

- Mutaqin A Z, Ruly B, Tia S, Mohamad N, Radewi S F. 2016. *Studi Anatomi Stomata Daun Mangga (Mangifera Indica) Berdasarkan Perbedaan Lingkungan*.
- Nurshanti. D.F. 2004. *Pertumbuhan Umbi Iles-Iles pada Beberapa Taraf Naungan dan Berat Umbi*. Tesis S2 (tidak Dipublikasikan). Palembang : Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang
- Omon, R. M. (2008). *Pengaruh dosis tablet terhadap pertumbuhan dua jenis meranti merah asal benih dan stek di HPH PT. ICHIKU, Balikpapan, Kaltim*
- Romadhoni, M. dan I. W. A. Ubudiyah. 2011. *Pengaruh Polusi Udara terhadap Stomata Daun Angsana (Pterocarpus indicus)*. <http://muhammadromadhoni.blogspot.co.id/2011/11/pengaruh-polusi-udaterhadap-stomata.html> diakses pada 1 Juni 2022
- Salim, Akhyar, Zozy Aneloi Noli dan Suwirmen. 2015. *Pertumbuhan Bibit Karet (Hevea brasiliensis Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.), 4(1),31-37.
- Simarmata , T. (2005) *Revitalisasi kesehatan ekosistem lahan kritis dengan pemanfaatan pupuk biologis mikoriza dalam perce-patan pengembangan pertanian ekologis di indonesia* Prosiding Seminar Nasional dan Workshop Pemanfaatan Cendawan Mikoriza untuk Meningkatkan Produksi Tanaman pada Lahan Marginal. Jambi: Asosiasi Mikoriza Indonesia
- Subiksa , I.G. M. (2002) *Pemanfaatan mikroriza untuk penanggulangan lahan kritis*. (makalah filsafah sains). Pasca sarjana IPB
- Solihin, A. 2014. *Morfologi Daun, Kadar Klorofil, dan Stomata Glodokan (Polyalthia longifolia) pada Daerah dengan Tingkat Paparan Emisi Kendaraan yang Berbeda di Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Soepandi *et. al.* 2003. *Studi Karakter Morfologi dan Anatomi Tanaman Kedelai (Glycine max L. Merr) pada Beberapa Taraf Naungan Buatan*. Fakultas Pertanian, IPB. Bogor.
- Suntoro. (2001). *Pengaruh residu penggunaan bahan organik, dolomit dan KCl padatanaman kacang tanah (Arachis Hypogaeae. L.) pada oxic dystrodept di Jumapolo*, Karanganyar. Surtiningsih, T., Farida, dan T. Nurhariyati. 2009. *Biofertilisasi Bakteri Rhizobium*